

测样咨询

2、*J Hazard Mater* 云大赵之伟组：NMT 发现接种 AMF 抑制 Cd 胁迫下滇杨根的泌 H⁺ 吸 Cd 为揭示 AMF 增强滇杨对矿区环境适应性机制提供证据

通讯作者：云南大学 李涛、赵之伟

NMT 设备：重金属阻控机制分析仪（旭月 / 美国扬格 HMP300）

人工智能自动化非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 NMT300-SIM）

为了研究 AMF 接种对杨树 Cd²⁺ 流速的影响，使用非损伤微测技术（NMT）检测了杨树根部的 Cd²⁺ 净流速。结果表明，所有处理的杨树都能检测到 Cd²⁺ 吸收。所有三个 Cd 处理时期（实时、短期和长期）的结果表明，与对照杨树的根相比，AMF 接种显著降低了杨树根部的 Cd²⁺ 吸收。添加 LaCl₃（一种 Ca²⁺ 通道的特异性抑制剂）也显著阻断了短期处理（ST）杨树根细胞中 Cd²⁺ 的吸收，而不依赖于是否接种 AMF。同样，在短期处理（ST）后，与非菌根对照（M-ST+LaCl₃）相比，接种 AMF 进一步显著降低了添加 LaCl₃（M+ST+LaCl₃）的杨树中 Cd²⁺ 的吸收速率。添加原钒酸钠（Na₃VO₄，一种特殊的 H⁺-ATPase 抑制剂）可显著抑制 H⁺ 外排。在添加 Na₃VO₄ 的条件下，与非菌根对照（M-ST+Na₃VO₄）相比，经短期 Cd 和 Na₃VO₄（M+ST+Na₃VO₄）处理的菌根定殖的杨树根部 Cd 吸收速率显著降低。

doi:10.5281/zenodo.10682285

订阅本刊

为了研究 AMF 接种对杨树 H⁺ 转运速率的影响，研究用 NMT 检测了杨树根部的 H⁺ 转运速率。结果表明，所有杨树都表现来自根细胞的 H⁺ 外排，外排速率小于 0.1 pmol·cm⁻²·s⁻¹。无论是在 Cd 实时处理之前还是之后，接种 AMF 对未经 Cd 处理的杨树根部 H⁺ 外排没有显著影响。然而，与对照相比，在短期和长期 Cd 暴露处理下，AMF 接种显著降低了杨树根部的 H⁺ 外排速率。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考